

Revelar o passado em sons: formas de recuperação de repertório musical para violão solo

Flavia Prando¹

*Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.14251939*

*Recebido em: 25/10/2024
Aprovado em: 01/12/2024*

Resumo: Esta comunicação trata da reabilitação de repertório musical para violão produzido antes do advento das tecnologias de captação e reprodução sonoras. Parte-se de três casos de recuperação de músicas a partir de fontes escritas distintas para propor algumas reflexões e apontar peculiaridades de cada exemplo: versão manuscrita; versão impressa para teclado e o aproveitamento de uma melodia para confecção de arranjo para violão solo. Revelar o passado em sons, a partir de qualquer suporte material, representa a possibilidade de aumentar o repertório do instrumento; difundir a produção daquele tempo; alargar nosso conhecimento acerca das práticas musicais envolvidas em determinado tempo e espaço; e trazer à tona personagens obliterados da nossa historiografia.

Palavras-chave: Repertório musical. Violão brasileiro. Escrita musical.

Revealing the past in sounds: ways of recovering the guitar repertoire

Abstract: This article discusses the rehabilitation of musical guitar repertoire produced before the advent of sound recording and reproduction technologies. Three different cases of musical rehabilitation are considered and some peculiarities are pointed out: the handwritten version, the printed version for keyboard and the use of a melody. Revealing the past in sounds, from any material support, represents the possibility of increasing the instrument's repertoire, disseminating the production of the period, expanding our knowledge of musical practices in each time and space, and bringing to light forgotten figures of our historiography.

Key-words: Musical repertoire. Brazilian Guitar. Musical Writing.

Introdução

A tarefa de escutar os mortos passou por sensíveis mudanças na metade do século XIX, com o advento das tecnologias de registro dos sons, alterando a primazia dos “olhos” para os “ouvidos” (MORAES, 2018), possibilitando a audição e a reprodução dos sons para além do momento da criação e emissão original, tanto no espaço como no

¹ Doutora em Música (ECA-USP), pesquisadora do Centro de Pesquisa e Formação do SESC-SP, flavia.prando@sescsp.org.br.

tempo. A possibilidade de ouvir a produção daqueles que nos antecederam foi uma conquista enorme. No Brasil, a fonografia, em sua fase mecânica, teve início em 1903, mas o sistema elétrico, que possibilitou uma melhor captação dos instrumentos, entrou em vigor em meados da década de 1920².

Por outro lado, quando o assunto é aproximar-se da produção de artistas que antecederam ou que não participaram da fonografia comercial, e adentrar na dimensão dos repertórios produzidos por aqueles instrumentistas, a tarefa se complexifica enormemente, sobretudo no que diz respeito ao violão, instrumento tradicionalmente cultivado em circuitos de transmissão oral, cujos rastros, até bem pouco tempo atrás, julgávamos praticamente apagados. Portanto, acessar a produção musical ou a sonoridade produzida antes do século XX é uma tarefa feita com os “olhos” (CHARTIER, 2010), ou seja, a partir de uma ou mais fontes escritas.

A presente investigação aborda alguns exemplos de recuperação de repertório, ou seja, maneiras de tornar o passado audível (STERNE, 2020). Nos referimos à reabilitação ou recuperação de repertórios neste contexto, pois entendemos que um manuscrito integrante de alguma coleção ou acervo, ou uma partitura que foi editada e está fora de circulação, é um documento que necessita ser acessado, trabalhado e disponibilizado para possa integrar o repertório dos intérpretes e estudantes de música. Neste sentido, além da pesquisa, julgamos fundamental a reedição das partituras e a realização de registros, tanto em vídeo, quanto em áudio, para que as músicas possam atrair novos intérpretes e passem a figurar no repertório dos instrumentistas e estudantes contemporâneos.

Partimos de três casos distintos de reabilitação de músicas a partir de fontes escritas para propor algumas reflexões. O primeiro exemplo é a recuperação da valsa *Céu do Paraná*, de Leopoldo Silva, a partir de um manuscrito autógrafo³. O segundo, é a adaptação para violão de uma partitura impressa para piano de Venâncio José Gomes da Costa Júnior. No último caso, trata-se do único vestígio das composições do violonista paulista Mário Amaral, a melodia de uma valsa, coletada por Mário de Andrade, que foi utilizada para a confecção de um arranjo contemporâneo. Iremos analisar os três exemplos, destacando as peculiaridades de cada caso.

²Ver mais sobre o assunto em: GONZÁLEZ, Juliana Pérez. *A indústria fonográfica e a música caipira gravada: uma experiência paulista (1878-1930)*. 2018. Tese (Doutorado em História Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.

³ Manuscrito autógrafo é a partitura escrita pelo próprio compositor.

1. O manuscrito da valsa *Céu do Paraná*, de Leopoldo Silva

Sobre o compositor, Leopoldo Silva, professor de violão na cidade de São Paulo no início do século XX, não foram localizadas datas de nascimento, morte ou qualquer informação sobre sua origem ou formação. Atuou regularmente no meio musical da cidade de São Paulo na década de 1920, mas, a julgar por uma notícia do jornal *A República*, do Paraná, Leopoldo teria tido contato com Agustín Barrios ainda na primeira visita do violonista paraguaio (1917-1919):

LEOPOLDO SILVA. Para Ponta Grossa, onde dará um concerto de início de sua turnê artística, seguiu hoje o exímio violonista patricio Leopoldo Silva que numa permanência de dois meses nesta capital tem se feito apreciar em audições públicas e particulares.

O público pontagrossense aplaudirá certamente o distinto patricio, de quem, d'uma feita, disse em São Paulo, o genial Barrios: *usted no toca mejor que yo, pero tan bien como yo*.

Agradecendo a visita de Leopoldo Silva, auguramos-lhe pleno sucesso⁴.

Seja como for, seu concerto para imprensa em São Paulo realizou-se em abril de 1921, assim noticiado pela revista *A Cigarra*:

AUDIÇÃO DE VIOLÃO

Realizou-se, numa das salas da redação d'A Cigarra, a audição de violão do sr. Leopoldo Silva, dedicada à imprensa. O auditório compunha-se não só de jornalistas como também de outras pessoas, entre as quais vários apreciadores daquele instrumento.

Foi excelente a impressão deixada pelo Sr. Leopoldo Silva. A sua execução é homogênea e sem asperezas, notando-se na sua interpretação uma natureza sentimental.

As peças executadas foram muitíssimo aplaudidas e algumas bisadas⁵.

Sobre a mesma apresentação, o jornal *Correio Paulistano* estampou, além do repertório executado pelo violonista, o nome de três de suas composições, inclusive a valsa *Céu do Paraná*:

i) "O Guarani", fantasia de Carlos Gomes. ii) "Belle fille de Seville", gavota de Czibulka. iii) "Souvenir de Martha", Streabbog. iv) "Il trovatore", pot-pourri, Verdi. v) "La voix du Coeur", Van Gael. vi) "La Traviata", Verdi.

⁴ Jornal *A República*, Curitiba, ano XXXV, n. 3, 05 jan. 1921, p. 1.

⁵ Revista *A Cigarra*, São Paulo, ano VIII, n. 159, 1921, p. 22.

Ao finalizar a execução do último número desse programa, o sr. Leopoldo Silva, atendendo a insistentes pedidos do auditório, executou as composições “Céu do Paraná”, “Noite calorosa” e “Prece”, todas de sua autoria, revelando-se também um compositor servido por boa inspiração. Enfim, já pela execução de todos os números, já pelas suas composições, o sr. Leopoldo Silva impressionou otimamente os presentes que, como dissemos não lhe regatearam palmas”⁶.

Leopoldo Silva foi professor do compositor e violonista paulistano Antonio Giacomino. Entre suas muitas composições, somente a valsa *Céu do Paraná* foi localizada, através de um manuscrito oriundo da Coleção Ronoel Simões⁷, mas que ainda não foi localizado neste acervo (abril de 24). A cópia utilizada para recuperação da valsa estava em posse de Ivan Paschoito, adquirida com o próprio Ronoel Simões. Nota-se que o documento transita, indicando que as partituras contêm muito mais do que notas musicais. “A partitura é antes de tudo virtualidade sonora e seu fascínio reside justamente na possibilidade de pensar o intervalo existente entre o virtual e o real — o âmbito da práxis, o universo das relações e agentes que dão sustentação ao documento” (GONÇALVES, 1995, p.6), sendo assim, elas nos auxiliam no rastreamento de práticas, circuitos, difusão de repertórios e circulação de músicos e obras.

O manuscrito de *Céu do Paraná* (fig.1) não apresenta datação, há outros manuscritos autógrafos na Coleção Ronoel Simões de peças adaptadas por Leopoldo Silva, entre eles o arranjo do *Hino Nacional Brasileiro* e a fantasia sobre o *Guarani*, supracitada. A valsa *Céu do Paraná* apresenta uma introdução simples e imponente, com pedal na dominante (Lá) e uma melodiosa primeira parte (A) em Ré menor, bem ao gosto das valsas de salão daquele período. Segue-se uma segunda parte (B) que sugere mais movimento, utilizando progressões em pares de colcheias articuladas em ligados que desembocam em uma frase em terças no agudo. A parte termina com escalas descendentes, costurando o movimento de forma bastante idiomática, demonstrando bom domínio da linguagem do violão. A terceira parte é apresentada em ré maior e traz

⁶ Correio Paulistano, São Paulo, ano XVIII, n. 20754, 15 abril 1921, p. 3. Nota-se que se trata da primeira menção na imprensa paulista acerca da execução de uma fantasia da mais conhecida ópera de Carlos Gomes.

⁷ Ronoel Simões (1919 -2010) foi um violonista, pesquisador e colecionador paulista. Seu acervo, construído ao longo de sessenta anos, é um dos maiores acervos de partituras e gravações de violão dedilhado do mundo e foi adquirido pela prefeitura de São Paulo em 2010. No ano de 2016, a Discoteca Oneyda Alvarenga, situada no Centro Cultural São Paulo, disponibilizou o acervo ao público. Dentre os itens desta coleção, existem gravações, fotos, recortes de jornal, cartas, partituras manuscritas e editadas. Estão representados os grandes e médios violonistas, uma vez que Simões não fazia juízo de valor, tendo colecionado tudo que se referisse ao violão dedilhado. Neste sentido, seu acervo possibilita traçar um panorama bastante alargado do instrumento, não somente dos cânones. Apresenta-se, assim, como uma potente fonte de possibilidades de reconstrução das práticas, repertórios e trajetórias do violão em diversos momentos e localidades.

frases em harmônicos naturais de difícil execução e rara utilização nas composições para o instrumento.

Os manuscritos, no caso dos bem escritos, como o da valsa *Céu do Paraná*, oferecem poucas dificuldades à reabilitação de repertório. O trabalho consistiu em “passar a limpo” e fazer algumas escolhas no que diz respeito aos dedilhados e ao andamento da peça, se não constarem do documento. A dificuldade aqui está no acesso e na preservação física do documento. Por outro lado, há manuscritos, sobretudo os não autógrafos e as diferentes cópias que podem ter sido realizadas através do tempo, que apresentam erros frequentes. Identificou-se que, com frequência, o copista apresentava pouca habilidade na escrita musical, lembrando que, embora atividades correlatas, a leitura de partituras e a escrita musical exigem habilidades distintas. Estes fatores dificultam a compreensão textual e obriga a realização de escolhas, muitas vezes arbitrárias, mas necessárias para a reabilitação da obra.

Foi possível identificar, que a difusão de um manuscrito é sensivelmente mais restrita do que de uma partitura editada e sua sobrevivência no tempo é uma raridade. Destaca-se a importância dos colecionadores particulares, eles preservam os documentos e possibilitam a sua circulação, sendo fundamentais para reconstrução e recuperação de histórias, trajetórias, práticas e repertórios. Salientamos, no entanto, que a preservação desses acervos é rara e a situação da maioria das coleções privadas e públicas é precária. Frequentemente coleções são abandonadas, sobretudo quando não há vínculo dos herdeiros com o material, ou ainda, quando o acesso às fontes é restringido, por questões de direitos autorais.

Céu do Paraná
Valsa

L. Silva

Figura 1. Trecho do manuscrito da valsa Céu do Paraná, de Leopoldo Silva, constante de Coleção Ronoel Simões.

2. Peça editada para piano adaptada para violão, Venâncio da Costa Júnior

Certo, o leitor não chegou a conhecer o ultra violonista da Pauliceia desse tempo, o Venâncio, que era mestre neste instrumento e que, quando tocava [...] se esquecia de si e dos outros e perdia a noção da realidade, fazendo roncar o bordão metálico ou fazendo gargalhar a prima, numa risada estridente, de comoção nervosa [...] onde está o violão desse tempo? Hoje em dia só conhecemos o Américo Jacomino, apelidado de “Canhoto”, que ainda mantém algo da tradição desses violonistas, mas esse mesmo já com certos laivos de “civilizado”, com tendências de seguir a moda dos violonistas que executam Bach, Beethoven, Schubert e outros autores de nomeada⁸.

O trecho acima, retirado de um artigo de autoria anônima (1919), aponta para o cultivo do violão na São Paulo oitocentista, ainda no período imperial. Segundo o autor, aquela tradição teria sido herdada, mesmo com certas ressalvas, pelo célebre violonista paulistano, Américo Jacomino (1889-1928). Este excerto foi ponto de partida para a busca

⁸ Correio Paulistano, São Paulo, ano LVII, n. 20092, 12 jun. 1919, p. 3.

e localização do “ultra violonista” e da valsa *Lágrimas de Saudades!*, peça que foi publicada pela Casa Bevilacqua (cerca de 1875) e arranjada pelo violonista e compositor Edmar Fenício.

Venâncio José Gomes da Costa Júnior (Pouso Alto MG - 06 de janeiro de 1843; Vassouras RJ - 12 de janeiro de 1883), ou Venancinho Costa, como era conhecido, entrou para a Academia de Direito em 1862, sendo contemporâneo e parceiro de Fagundes Varela (1841-1875). Era compositor, hábil violonista e dividiu com o poeta fluminense noitadas de boemia e a autoria de modinhas e serenatas, entre as quais *Noite Saudosa*⁹.

Em São Paulo, o circuito de partituras para o instrumento teve início somente na década de 1930, iniciativa das fábricas de violão, certamente no intuito de auxiliar as vendas. As fábricas Di Giorgio, Giannini e Del Vecchio passaram a exercer o papel que as grandes casas editoras só assumiram na década de 1940 e publicaram métodos e partituras para o instrumento. Não podemos afirmar que a valsa *Lágrima de Saudades!* (fig. 2) tenha sido composta para violão, mas é possível e provável que houvesse uma versão para o instrumento, já que o compositor era exímio violonista e a circulação de obras para violão em versões editadas para teclado foi uma prática comum e compreensível, uma vez que o mercado de partituras para piano já era consolidado, representando uma possibilidade comercial para os compositores violonistas divulgarem suas obras.

Trata-se de uma valsa, lenta, nostálgica, dedicada aos *Acadêmicos de São Paulo*, como eram conhecidos os estudantes de Direito do Largo de São Francisco. A obra é composta em três partes (ABACA), a tonalidade original é Dó menor e a adaptação foi concebida em Mi menor, uma vez que Dó menor não é uma tonalidade usual para o violão. A escolha feita pelo arranjador favorece a sonoridade da valsa, aproveitando bem a tessitura e as cordas ‘soltas’¹⁰ do instrumento. Além do mais, o arranjador fez opções idiomáticas, acrescentando melodias nos baixos inexistentes na versão original e realizando adaptações harmônicas.

⁹ Uma gravação de *Noite Saudosa* pode ser ouvida em SELO SESC. Anna Maria Kieffer. São Paulo: Paisagens Sonoras (1830-1880). YouTube, 21 de jan. de 2019. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=r2Be08YuGMY>, acesso em 07 de março de 2024.

¹⁰ Cordas soltas são aquelas que não se prende com a mão esquerda, é uma tonalidade que além de facilitar tecnicamente a execução, favorece a sonoridade aberta e mais brilhante.

Lágrimas de Saudades !
VALSA

O. D. C. aos Acadêmicos de S. Paulo.

VENANCIO JOSÉ GOMES DA COSTA JUNIOR.

Andante sostenuto.

VALSA. *pp* a piacere e legato.

rall. a tempo.

Figura 2. Trecho da peça Lágrimas de Saudades¹¹

3. Recriação de uma valsa a partir de melodia, Mário Amaral

Caso raro nas práticas de recuperação de repertório para violão, a melodia de *Saudosa* (fig. 3) sobreviveu graças à insistência do polígrafo Mário de Andrade. Trata-se de uma valsa lenta, que o poeta paulistano registrou na segunda parte do *Ensaio Sobre Música Brasileira* (1928), em “Exposição de Melodias Populares”, com o seguinte texto sobre seu conterrâneo violonista:

Esta valsa em duas partes foi Mário Amaral que fez. Era músico a valer. Não estudou nada ou quase [sic] nada e por essa felicidade conservava um cunho forte de Brasil dentro de si. Ficou hético, trocou o violino prejudicial pelo violão e morreu moço. No violão chegou a possuir um toque de virtuosístico. Só executava composições dele mesmo e eram muitas. Dentre tarantelas, prelúdios, peças características etc. só se destacavam mesmo pela originalidade e espontaneidade as peças brasileiras, maxixes, tangos, valsas. Não ficou nada escrito dele, com exceção desta *Saudosa*, valsa lenta de boa têmpera brasileira, melosa e

¹¹ https://acervo.casadochoro.com.br/files/uploads/scores/score_3442.pdf, acesso em 17/10/2024.

seresteira como o quê, que ele escreveu por minha insistência e me deu (ANDRADE, 2020, p. 144).

SAUDOSA

VALSA LENTA

São Paulo

Figura 3. Melodia da valsa de Mário Amaral, publicada no *Ensaio sobre música brasileira* (1928).

A valsa *Saudosa* recebeu arranjo (2021) elegante e moderno do violonista e compositor Edmilson Capelupi. A adaptação remete às composições de Francisco Mignone. Embora tenha atualizado a linguagem, o arranjo de Capelupi consegue retratar o ambiente seresteiro que a melodia de Mário Amaral inspira, seja na condução das vozes ou na introdução de respostas características dos contrapontos dos tradicionais regionais de choro. Trata-se de uma homenagem ao compositor Mário Amaral e, de certa forma, também a Mário de Andrade, que possibilitou a reabilitação de ao menos uma música deste músico enigmático.

Mário Amaral faleceu jovem (ce.1895-1926), de tuberculose. Era primo da pintora Tarsila do Amaral e foi violinista, apresentando-se ao lado do pianista João de Souza Lima (1898-1982). Em 1922, Menotti Del Picchia descreveu um sarau no célebre ateliê da artista paulista. Naquela ocasião, Del Picchia, Freitas Valle, Mário de Andrade, Tarsila e Anita Malfatti se reuniram para escutar o violonista Mário Amaral. Menotti descreve com riqueza de detalhes as músicas, composições próprias, e as reações da pequena e seleta audiência. Trata-se de um importante relato que coloca Mário Amaral no centro da intelectualidade modernista paulistana, num claro deslocamento da posição de *instrumento de malandro* comumente atribuída ao violão, apontando para uma diversificação desta narrativa.

No largo atelier [...] dessa esgalgada e linda artista Tarsila Amaral, o violão de Mario evocava toda a música da raça... Absortos, olhar vago, Freitas Valle, o poeta estranho das Baladas; Mário de Andrade, o longo Pierrot taciturno dos desvarios da Pauliceia; Anita Malfatti, a incompreendida criadora do Homem Amarelo; Helios [Menotti Del Picchia] desalteravam sua sede de beleza no cascadear cristalino de harmonias que brotavam, como um jorro vivo, do violão mágico e sonoro [...] Nenhum rumor profano fora o religioso silêncio, cheio apenas pela música divina que as mãos nervosas de Mário Amaral acordavam. Eu jamais ouvira uma arte tão grande num instrumento tão humilde. O violão – velha paixão do meu lirismo – transfigurava-se, como se nele cantassem todas as emoções humanas. Mário Amaral é um extraordinário artista. Criador, inspirado, senhor absoluto da sua técnica, compôs músicas soberbas¹².

Em 1924, ele mereceu um grande artigo escrito por Eustáchio Alves, violonista que atuou no Rio de Janeiro e foi aluno de Josefina Robledo Alves, no texto que recebeu o título “Um Grito D'alma: Impressões sobre o violonista brasileiro Mário do Amaral e Souza”. Dirigindo-se a Amaral, iniciou uma digressão sobre sua própria ligação com o violão: “você não pode calcular a minha satisfação em ouvi-lo e, para avaliá-la, mister se faz que lhe conte um pouco de história antiga”. Ao citar o período em que foi aluno de Josefina Robledo, Alves comparou Amaral à violonista espanhola:

[...] Ouvi aqueles mesmos acordes cheios, aquela nitidez, clareza, expressão, técnica, enfim, vi alguém que executa e sente o violão como ele deve ser executado e sentido. Creio que foi essa a impressão daquela seleta sociedade em que passamos horas agradabilíssimas [...]. Não lhe notei um só defeito, e suas composições podem figurar, sem favor nenhum, dentre as dos melhores autores. [...]. Resta agora que você não esmoreça e escreva suas composições para que elas sejam vulgarizadas¹³.

Considerações Finais

A reabilitação de repertório musical anterior ao advento das tecnologias de captação e reprodução sonoras depende de fontes escritas, sejam manuscritas ou impressas. No caso do violão, abordado neste artigo, as dificuldades se acentuam sensivelmente, uma vez que o instrumento foi cultivado em circuitos de transmissão oral, dificultando o rastreamento e a recuperação daquela produção.

¹² *Correio Paulistano*, 01 de set. 1922, p.5.

¹³ *A Gazeta de São Paulo*, São Paulo, ano XIX, n. 5586, 07 set. 1924, p. 6.

A produção dos violonistas circulou sobretudo através de manuscritos, muitas vezes escritos por terceiros, uma vez que, não raro, os próprios compositores não grafavam suas obras, seja por não se interessarem em registrar a produção, com intuito de preservar o repertório (lembrando que a apropriação das obras alheias era habitual em um tempo em que os direitos autorais ainda não estavam bem estabelecidos) ou por não saberem escrever partituras musicais. É mister recordar que há uma diferença sensível entre ler partituras e escrevê-las. Embora correlatas, são atividades que requerem habilidades diversas entre si, sobretudo na escrita para violão, que é bastante complexa. Havia ainda os compositores chamados de “músicos práticos”, que desconheciam a linguagem musical escrita.

Por outro lado, músicos com relativo sucesso puderam aproveitar o circuito de partituras já existente para piano e fazer publicar suas obras, difundindo-as. Um exemplo foi a célebre valsa *Abismo de Rosas*, de Américo Jacomino, o Canhoto, que só recebeu versão para violão em 1936 (Edição Derosa), sendo que a partitura para piano já circulava em 1918 (Casa Di Franco)¹⁴. O registro da obra na versão para teclado apresenta-se, muitas vezes, como única possibilidade de aproximação do repertório de certos artistas, como foi o caso da valsa *Lágrimas de Saudades!*, descrita neste artigo.

Outra possibilidade de reabilitação de repertório é o aproveitamento de melodias adaptadas para o instrumento, embora não seja possível reconstruir o passado, o aproveitamento de melodias pode ser, algumas vezes, a única forma de entrar em contato com a produção de alguns compositores, como é o caso da obra de Mário Amaral, músico importante no cenário do modernismo em São Paulo, do qual só restou uma melodia preservada por Mário de Andrade. A obra possibilitou a reabilitação do próprio personagem, esquecido da história do instrumento, colocando-o no centro da modernidade cafeeira paulistana, circulando no chamado *Grupo dos Cinco* (Anita Malfatti, Menotti Del Picchia, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Tarsila do Amaral, esta última prima do violonista).

Portanto, os esforços no sentido de reabilitação de repertório musical, partindo de qualquer suporte, seja no caso dos manuscritos, peças impressas ou mesmo o reaproveitamento de fragmentos da obra, conforme caso aqui abordado o uso de uma

¹⁴Segundo informações da capa de uma edição de *Abismo de Rosas* para piano onde consta o ano de 1918, anotado à mão pela proprietária da partitura, do acervo pessoal de XXX.

melodia, representam a possibilidade, não somente de aumentar o número de obras disponíveis para o instrumento e difundir a produção do passado, mas também de alargar nosso conhecimento acerca das práticas musicais daquele tempo e trazer à tona narrativas e personagens obliterados da história musical local.

Referências

- ANDRADE, Mário. **Ensaio sobre música brasileira**. São Paulo: Edusp, 2020.
- CHARTIER, Roger. Escutar os mortos com os olhos. **Estudos avançados**, v. 24, p. 6-30, 2010.
- GONÇALVES, Janice. **Música na cidade de São Paulo: o circuito da partitura**. 1995. Dissertação (Mestrado em História Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1995
- GONZÁLEZ, Juliana Pérez. **A indústria fonográfica e a música caipira gravada: uma experiência paulista (1878-1930)**. 2018. Tese (Doutorado em História Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.
- MORAES, José Geraldo Vinci de. Escutar os mortos com os ouvidos. Dilemas historiográficos: os sons, as escutas e a música. **Topoi** (Rio de Janeiro), v. 19, p. 109-139, 2018.
- STERNE, Jonathan. O passado audível: origens culturais da reprodução sonora. Trad. Virginia de Almeida Bessa, Giuliana S. Lima, Juliana Pérez González. **Música Popular em Revista**, Campinas, v. 7, p. 1-45, 2020.